

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ
ПРИРОДЫ

Секция физики

НОВЫЕ ВОПРОСЫ ГИДРОДИНАМИКИ

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы

Москва 1974

М.И.Хмельник, Е.Д.Ярошенко

ВЛИЯНИЕ МАКРОВКЛЮЧЕНИЙ НА ФИЛЬТРАЦИЮ В
КОЛЬЦЕВОМ ПЛАСТЕ

В работе рассматривается метод получения точных решений об обтекании плоским фильтрационным потоком макровк-

чений типа каверн или непроницаемых (твердых) включений в пласте с круговыми концентрическими границами, на которых заданы постоянные значения давления. Предполагая, что течение подчиняется закону Дарси, приходим к выводу, что в этом случае границы пласта являются линиями равного потенциала скорости. Рассматриваем обтекание таких включений, которые являются овалами, имеющими радиальные линии симметрии. При этом будем рассматривать общий случай, когда в пласте имеется не одно включение, а симметричная радиальная решетка таких включений.

Общий вид области течения таков (рис. I) в кольце с

Рис. I

радиусами R_0 и R_1 внутренней и внешней граничных окружностей, находится решетка n ($n = 1, 2 \dots$) включений. (Оси координат выбираем так, чтобы ось абсцисс шла по линии симметрии $N_0 N_1$ одного из включений).

Основными геометрическими параметрами удобно взять: расстояние до ближайшей к центру кольца точки включения z_1 , горизонтальный диаметр включения d , "угол видимости" θ_0 (угол, под которым овал виден из центра кольца) и расстояние z_0 от центра кольца до этой точки.

Задача заключается в том, чтобы определить комплексный потенциал $W = \varphi + i\psi$ фильтрационного течения, обтекающего включения при следующих граничных условиях: 1) на внутренней и внешней границах кольца потенциал скорости равен постоянным величинам φ_0 и φ_1 . 2) На контуре включения или $\varphi = \text{const}$ (каверна), или $\psi = \text{const}$ (твердое включение). 3) Линии $M_0 M_1$ и $N_0 N_1$ — линии

Таким образом, четыре геометрические характеристики овал вполне определен. Строим комплексный потенциал в параметрическом виде в области (ξ) . Для этого отображаем внешность вспомогательного эллипса в (ξ) на внешность окружности Γ радиуса α в области (t) (рис.3):

Рис.3

$$t = \alpha \left[\xi_1 + \sqrt{\xi_1^2 - (\xi_m^2 - b_m^2)} \right] (\xi_m + b_m)^{-1}; \quad (6)$$

$$\xi_1 = \frac{1}{2\alpha} \left[(\xi_m + b_m)t + (\xi_m - b_m) \frac{\alpha^2}{t} \right]; \quad (7)$$

$$\alpha = \left[1 - \sqrt{1 - (\xi_m^2 - b_m^2)} \right] (\xi_m - b_m)^{-1}. \quad (8)$$

Продолжая функцию $W(t)$ через окружность Γ (что возможно, так как она эквипотенциаль или функция тока), получаем на всей области $(-t)$ течение на двулистной римановой поверхности с линиями перехода [2]:

$$\left(-\frac{1}{k_3}, -\frac{1}{k_2}\right), \left(-\alpha^2 k_2, -\alpha^2 k_3\right), \left(\alpha^2 k_1, \alpha^2\right), \left(1, \frac{1}{k_1}\right)$$

При этом

$$\frac{1}{K_j} = \frac{1 + g_j \xi + \sqrt{(1 + g_j \xi)^2 - g_j^2 (\xi_m^2 - b_m^2)}}{(g_j) (\xi_m + b_m)},$$

где

$$g_1 = -K; \quad g_3 = K; \quad g_2 = 1.$$

Тогда комплексный потенциал запишется в виде интеграла Абея I-го рода на римановой поверхности

$$W = B \int_0^t \frac{t^2 \pm a^2}{\sqrt{\Delta(t)}} dt, \quad (10)$$

где

$$\Delta(t) = (1-t)(1-k_1t)(a^2-t)(a^2k_1t)(a^2k_2t)(1+k_2t)(1+k_3t),$$

(+) соответствует каверне.

Постоянная B определится через разность потенциалов на границах кольца

$$\Delta \varphi = \varphi_a - \varphi_1 = B \int_{-a^2k_3}^{a^2k_1} \frac{a \pm t}{\sqrt{\Delta(t)}} dt$$

(для каверны +).

Фильтрационный расход через контур внутренней окружности определится соотношением

$$Q = B \int_1^{1/k} \frac{a^2 \pm t^2}{\sqrt{\Delta(t)}} dt.$$

Таким образом, комплексный потенциал и все фильтрационные характеристики потока вполне определяются заданием основных геометрических параметров включения и выписываются в явном виде. Надо отметить, что по ле скоростей определяется в элементарных и эллиптических функциях.

Преимуществом данного в работе метода по сравнению с методом особых точек для кольцевого пласта [3] является то, что вспомогательные параметры определяются через заданные заранее геометрические характеристики течения по формулам, данным в замкнутом виде, а не с помощью решения трансцендентных уравнений (как в работе [3]). Но выражение комплексного потенциала получается здесь несколько сложнее, через гиперэллиптический интеграл, а не эллиптические функции, как в работе [3] .

Л и т е р а т у р а

1. Н.И.Ахиезер. Элементы теории эллиптических функций. Гостехиздат, М., 1948.
2. В.В.Голубев. О течениях, не имеющих особенностей на многолистной поверхности. Собр.соч., М., 1954.

3. М.И.Хмельник. Исследование некоторых течений в двусвязной области и их применение в теории фильтрации.

Уч. зап. МОПИ, т.200, теор. физ. вып.7, 1968.